

УДК 376.3

DOI 10.5281/zenodo.17062074

Сухова Ю. И.

Сухова Юлия Игоревна, Новосибирский государственный педагогический университет, ул. Виллюйская, д. 28, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, 630126. E-mail: julis.sukhova@mail.ru.

Научно-теоретические подходы к предупреждению нарушений письма у детей старшего дошкольного возраста

Аннотация. Статья посвящена проблеме профилактики дисграфии у детей старшего дошкольного возраста. В работе представлен обзор научно-теоретических подходов к предупреждению нарушений письма, к которым относится психолого-педагогический, нейропсихологический, психофизиологический, системный и компетентностный подходы, а также междисциплинарное взаимодействие специалистов в предупреждении нарушений письма. Особое внимание уделяется стратегии раннего вмешательства, учитывающей возрастные и психофизиологические особенности детей. Освещаются основные направления диагностики и профилактического воздействия. Представлены методологические ориентиры, способствующие эффективному предупреждению дисграфии и формированию предпосылок к успешному обучению чтению. Делаются выводы о преимуществах и недостатках вышеупомянутых подходов, их соответствие современным образовательным требованиям.

Ключевые слова: письмо, дисграфия, предупреждение нарушений письма, научно-теоретические подходы, готовность к обучению письму, предпосылки письма.

Sukhova Yu. I.

Sukhova Yulia Igorevna, Novosibirsk State Pedagogical University, 28 Vilyuiskaya St., Novosibirsk, Novosibirsk Region, Russia, 630126. E-mail: julis.sukhova@mail.ru.

Scientific-theoretical approaches to preventing writing disorders in older preschool children

Abstract. The article is devoted to the problem of prevention of dysgraphia in older preschool children. It thoroughly examines contemporary scientific and theoretical approaches to preventing writing disorders, including psychological-pedagogical, neuropsychological, psychophysiological, systemic, and competence-based approaches, as well as interdisciplinary collaboration among specialists in preventing writing disorders. Particular emphasis is placed on early intervention strategies that consider the age and psychophysiological characteristics of children. The main directions of diagnostics and preventive measures are highlighted. Methodological guidelines are presented that contribute to the effective prevention of dysgraphia and the formation of prerequisites for successful reading instruction. Conclusions are drawn about the advantages and disadvantages of the aforementioned approaches, as well as their compliance with modern educational requirements.

Key words: writing, dysgraphia, warning of writing disorders, scientific-theoretical approaches, readiness to learn writing, prerequisites for writing.

Предупреждение дисграфии у детей дошкольного возраста с тяжёлыми речевыми нарушениями в настоящее время является одним из актуальных направлений коррекционной работы в системе специального дошкольного образования. Как отмечает ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, член экспертного совета Ассоциации родителей детей и взрослых с дислексией Маргарита Русецкая, в России около 60 % школьников в первом классе имеют нарушения устной речи, которые сопровождаются проблемами освоения письма и чтения [12].

Недостаточное развитие письменной речи может привести и к общей учебной неуспеваемости, поскольку большая часть учебной программы основана на письменной деятельности. Это, в свою очередь, влечёт за собой потерю мотивации к учёбе и снижение самооценки ребёнка. Особенно важным представляется предупреждение трудностей письма у детей, имеющих тяжёлые нарушения речи.

Цель данной статьи – предоставить обзор актуальных подходов в профилактике дисграфии, которые позволили бы расширить диагностический и методический функционал логопеда, а также выделить преимущества и недостатки каждого из них.

В первую очередь стоит упомянуть психолого-педагогический подход, который основывается на том, что дисграфия может стать следствием недоразвития или нарушения высших психических функций (ВПФ), обеспечивающих процесс письма. Так, по мнению Р. Е. Левинной, Л. Ф. Спириной, Н. А. Никашиной, А. В. Ястребовой, М. С. Грушевой, при предупреждении нарушений письма необходимо опираться на преодоление дефектов звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи [2]. И. Н. Садовникова и Н. Л.

Немцова связывают дисграфию с нарушениями слухомоторных и оптико-пространственных функций, тем самым доказывая, что развитие данных процессов необходимо включить в профилактическую работу. Согласно точке зрения Р. И. Лалаевой, специфические нарушения письма у школьников возникают вследствие речевых дефектов, а также оптических и оптико-пространственных трудностей. Ряд исследователей связывает дисграфию с особенностями памяти, мышления, внимания (О. Б. Иншакова, А. Н. Корнев, И. П. Карпенко, Н. Л. Swanson). Таким образом, согласно данному подходу, ключевым направлением предупреждения дисграфии является коррекция психических функций, нарушение которых было выявлено в ходе диагностики. Однако, как отмечает О. А. Величенкова, в психолого-педагогической литературе отсутствуют данные о характере и соотношении специфических ошибок на письме при зрительно-пространственных, вербальных, мнестических или каких-либо других нарушениях, что не позволяет обнаружить связь дисграфии с недостаточностью определённых ВПФ [2].

Актуальным на сегодняшний день является нейропсихологический подход. Он основывается на фундаментальных теоретических положениях Л. С. Выготского и А. Р. Лурия о письменной деятельности, обладающей сложной психологической и психофизиологической структурой. Согласно идеям Л. С. Цветковой, Т. В. Ахутиной, А. В. Семенович, дисграфия может возникнуть вследствие нарушения структурных компонентов, составляющих функциональную систему письма. При нейропсихологическом подходе выделяются два направления коррекционно-логопедической и профилактической работы: это профилактика дисграфии, обусловленной нарушениями регуляции и гностическими нарушениями [7]. При регуляторных трудностях целью логопедической работы является коррек-

ция и развитие у детей функций программирования, регуляции и контроля деятельности, серийной организации движений на мануальном и артикуляционном уровне. При гностических дисфункциях у детей могут быть нарушены функции приёма, хранения и переработки зрительной, слуховой, кинестетической и полимодальной информации. Соответственно, целью коррекционно-логопедической работы будет выступать развитие анализаторных систем: слуха, зрения, тактильного восприятия [9]. Неполная переработка информации любой из сенсорных модальностей преодолевается путем использования сохраненных ресурсов других модальностей. При опоре на сохраненные анализаторы компенсируются функции нарушенного анализатора. Главное отличие нейропсихологического подхода от других состоит в том, что он позволяет исследовать непосредственно структурные компоненты различных психических функций, каждый из которых входит в состав и других ВПФ [1]. Поэтому первичное нарушение любого из структурных компонентов письма закономерно сказывается не только на письме, но и на ряде других ВПФ, входящих в его состав. Следовательно, дисграфия не является изолированным нарушением, а сочетается с расстройствами устной речи и других вербальных и невербальных психических функций [8].

В рамках психофизиологического подхода, отражённого в работах О. А. Токаревой и М. Е. Хватцева, построение коррекционной работы по предупреждению дисграфии должно опираться на аналитико-синтетическую деятельность анализаторов. Согласно мнению исследователей, первичное недоразвитие анализаторов и межанализаторных связей приводит к недостаточности анализа и синтеза разномодальной перцептивной информации, нарушению перекодирования сенсорной информации из одной модальности другую, например, перевод звуков в буквы. Для овладения письмом ребенок должен усвоить графические образы

букв, уметь соотносить их с соответствующими акустическими и речедвигательными (артикуляторными) характеристиками. У него должны быть сформированы навыки звукового и кинестетического анализа, развиты процессы зрительно-пространственного восприятия, психофизиологической основой которых являются как полноценное развитие анализаторов, так и установление координированных связей между ними [6].

Очевидно, что профилактика дисграфии требует и тесного сотрудничества специалистов и объединения разных подходов: логопедического и психологического (нейропсихологического). В этом заключается междисциплинарное взаимодействие. Согласно данному подходу, своевременное выявление детей с предрасположенностью к дисграфии, профилактика и коррекция имеющихся нарушений должны обеспечиваться службой психолого-педагогического сопровождения, в которой логопед отвечает за оценку устной речи, а психолог – неречевых факторов [3]. Междисциплинарный подход даёт возможность получить комплексные представления о характере нарушения той или иной функции, которая играет роль в процессе освоения письма. Именно в условиях такого сотрудничества возможно выстроить индивидуальный маршрут профилактики и подготовки ребёнка к обучению письму.

Существует также подход, основанный на раннем предупреждении нарушений письма. Как отмечает Е. А. Логинова, эффективность работы логопеда зависит от того, насколько своевременно она была начата, так как с возрастом возможности гибкого изменения состояния ребенка и компенсации дефекта уменьшаются. Е. А. Логинова выделяет базовые направления, работа по которым с младшими дошкольниками может осуществляться и без предварительной диагностики. В среднем и старшем дошкольном возрасте профилактическое воздействие проводится избирательно, на основании диагностики. К направлениям диагностики и

профилактики дисграфии у дошкольников относятся следующие:

1. Развитие сенсорных функций и психомоторики (зрительного и слухового восприятия, зрительных и слуховых дифференцировок; пространственных представлений; кинетической и кинестетической организации движений, конструктивного праксиса, условно-двигательных реакций и графоизобразительных способностей).

2. Развитие межанализаторного взаимодействия, сукцессивных функций (слуходвигательных, зрительно-двигательных, слухозрительных связей; способности запоминать и воспроизводить пространственную и временную последовательность стимулов, действий или символов).

3. Развитие психических функций (зрительного и слухового внимания, памяти).

4. Развитие интеллектуальной деятельности (мыслительных операций: сравнения, сериации, сопоставления, классификации, символизации, анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения; формирование навыков планирования деятельности, самоконтроля и самокоррекции в деятельности; воспитание мотивов к учебной деятельности).

5. Развитие речи и формирование навыков произвольного анализа и синтеза языковых единиц (развитие связной монологической речи, способности к суждениям и умозаключениям; совершенствование лексико-грамматического и фонетического оформления речи) [6].

Системный подход профилактики дисграфии предполагает всестороннее развитие психики ребенка, его внимания, памяти, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, т. е. тех высших психических функций, которые способствуют переходу на новый качественный уровень речевого и интеллектуального развития – овладение письменной речью [4]. Так, логопед, работающий с дошкольниками, обязательно уделяет внимание развитию у детей двигательных функций рук и графомоторных навыков, формированию

у них навыков языкового анализа и синтеза, оптико-пространственного восприятия и памяти. Таким образом, в основе вышеупомянутого подхода лежит формирование и совершенствование у ребенка межфункционального взаимодействия высших психических функций, полноценность которых является залогом успешного обучения.

Также стоит учитывать, что предупреждение дисграфии должно затрагивать не только детей, имеющих речевые нарушения. Как отмечает Е. А. Логинова, сложности овладения письмом и в дальнейшем низкое качество его реализации отнюдь не всегда связаны с неполноценностью у детей устной речи и языковых способностей. Письмо – сложный психический процесс, в котором участвуют не только вербальные, но и невербальные формы психической деятельности, поэтому профилактика дисграфии не может ограничиваться кругом детей с нарушениями речи. Вышесказанное свидетельствует о том, что при подготовке к письму необходима и психолого-педагогическая работа, направленная на формирование и развитие у ребёнка компетенций, отражающих основные сферы его личности и способствующие не только успешному овладению письменной речью, но и учебной и социальной адаптации ребёнка в школе [5]. Этому способствует компетентный подход логопедической работы. Впервые о нём упомянула О. В. Рябова. В своём исследовании она опиралась на современные требования к обновлению образования и ФГОС, в которых были выделены ключевые учебные компетенции, формированию которых посвящен коррекционно-образовательный процесс. В соответствии с этим, О. В. Рябова включила в структуру традиционной логопедической диагностики исследование ключевых компетенций младших школьников, которые относятся к процессу овладения устной и письменной коммуникациями. Диагностика состоит из двух блоков. Первый блок – исследование предпосылок формирования навыка письма (ком-

понентов устной речи и познавательных процессов). Второй блок диагностики – исследование уровня сформированности навыка письма (путем изучения письменных работ учащихся) [10]. Рябова проводит параллель между традиционной логопедической терминологией и ключевыми компетенциями, определёнными во ФГОС. Предпосылки формирования навыка письма соотнесены с учебно-познавательной и языковой компетенциями, а актуальный уровень сформированности навыка письма – с речевой компетенцией. В рамках данной работы рассматриваются только учебно-познавательная и языковая компетенции. Исследование учебно-познавательной компетенции осуществляется через определение сформированности познавательных процессов (пространственно-временные представления, симультанные и сукцессивные процессы, функция внимания и другие) и компонентов учебной деятельности (мотивация, планирование, действие, контроль). Исследование языковой компетенции включает в себя исследование компонентов устной речи: фонематических процессов, анализа и синтеза речевого потока, грамматического строя речи и других [11]. Таким образом, исследуемые в традиционных логопедических методиках речевые и неречевые предпосылки формирования навыка письма распределены и объединены в группы в соответствии с характеристиками ключевых компетенций, относящихся к овладению устной и письменной коммуникацией. Данные компетенции учитываются и при построении коррекционно-логопедической работы по профилактике дисграфии. Так, в ходе обучения учащиеся приобретают компетенции, что в дальнейшем способствует формированию универсальных учебных действий во время освоения учащимся письменной речи. В отличие от общепринятых, данный подход в образовании акцентирует внимание на результате обучения, то есть его основной целью является не столько увеличение объёма знаний, умений и

навыков, сколько приобретение и проявление ребёнком опыта самостоятельных действий в различных ситуациях, то есть компетентностей. Однако применение данного подхода в логопедической практике, в особенности при предупреждении нарушений письма по-прежнему недостаточно изучено.

Таким образом, в рамках данной статьи был проведён обзор научно-теоретических подходов, затрагивающих процесс предупреждения нарушений письменной речи. Резюмируя вышеизложенное, стоит сказать, что не все подходы можно считать актуальными, исходя из современных исследований в области профилактики и коррекции нарушений письма. Так, анализ психолого-педагогического подхода показал, что в научной литературе нет точных данных о связи специфики дисграфии и недостаточности определённой психической функции. Тем самым, данный подход нельзя назвать универсальным. Под данный критерий попадает и психофизиологический подход, так как он востребован, если у ребёнка недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность анализаторов. В ином случае его применение будет не целесообразным. Нейропсихологический, междисциплинарный, системный подход, а также раннее предупреждение нарушений письма являются общепринятыми и по сей день не теряют свою актуальность. На это указывают современные научные исследования. Отдельное внимание в работе было уделено компетентностному подходу, применение которого ещё недостаточно изучено, однако он имеет огромный потенциал, так как отвечает современным требованиям, отражённым во ФГОС. Стоит также обратить внимание, что каждый из этих подходов не реализуется единично. Каждый специалист подбирает и комбинирует несколько подходов, чтобы построить эффективную коррекционную работу по предупреждению нарушений письма у детей старшего дошкольного возраста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахутина Т. В. Трудности письма и их нейропсихологическая диагностика // Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция / под общ. ред. О. Б. Иншаковой. М., 2001. С. 7-20.
2. Величенкова О. А. Комплексный подход к анализу и коррекции специфических нарушений письма у учащихся младших классов общеобразовательной школы: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03. Москва, 2002. 24 с.
3. Величенкова О. А. Основные подходы к развитию неречевых функций в системе коррекции дисграфии // Специальное образование. 2021. №7. С. 23-37.
4. Величенкова О. А., Русецкая М. Н. Логопедическая работа по преодолению нарушений чтения и письма у младших школьников. М.: Национальный книжный центр, 2015. 318 с. ISBN 978-5-4441-0084-4.
5. Дыбина О. В. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников: для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 58 с. ISBN 978-5-86775-651-2.
6. Логинова Е. А. Нарушения письма: особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического развития / под ред. Л. С. Волковой. СПб.: Детство-Пресс, 2004. 208 с.
7. Медведева Е. Ю., Ольхина Е. А. Нейропсихологические методы профилактики специфических нарушений письма // Проблемы современного педагогического образования. 2021. №71-1. С. 261-265.
8. Микадзе Ю. В. Нейропсихологическая диагностика способности к обучению // Вестник Московского университета. 1996. №2. С. 46-50.
9. Репина З. А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжелыми дефектами речи. Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т, 2008. 139 с. ISBN 978-5-901487-49-5.
10. Рябова О. В. Логопедическая диагностика дисграфии в свете требований ФГОС // Специальное образование. 2014. №10. С. 173-176.
11. Рябова О. В. Формирование ключевых компетенций младших школьников как средство коррекции дисграфии // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2013. №4. С. 96-105.
12. Статистика нарушений письма у младших школьников // Газета центрального административного округа Москвы Москва-центр. URL: <https://caoinform.moscow/deputat-mgd-margaritaruseczka-ya-massovyj-logopedicheskij-skrining-nachat-v-stolicze-v-pilotnom-rezhime/> (дата обращения: 05.08.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ahutina T. V. Trudnosti pis'ma i ih nejropsihologicheskaja diagnostika // Pis'mo i chtenie: trudnosti obuchenija i korrekcija / pod obshh. red. O. B. Inshakovoj. M., 2001. S. 7-20.
2. Velichenkova O. A. Kompleksnyj podhod k analizu i korrekcii specificheskikh narushenij pis'ma u uchashhihsja mladshih klassov obshheobrazovatel'noj shkoly: avtoref. dis. kand. ped. nauk: 13.00.03. Moskva, 2002. 24 s.
3. Velichenkova O. A. Osnovnye podhody k razvitiju nerechevyh funkcij v sisteme kor-rekcii disgrafii // Special'noe obrazovanie. 2021. №7. S. 23-37.
4. Velichenkova O. A., Ruseckaja M. N. Logopedicheskaja rabota po preodoleniju narushenij chtenija i pis'ma u mladshih shkol'nikov. M.: Nacional'nyj knizhnyj centr, 2015. 318 s. ISBN 978-5-4441-0084-4.
5. Dybina O. V. Pedagogicheskaja diagnostika kompetentnostej doshkol'nikov: dlja raboty s det'mi 5-7 let. M.: Mozaika-Sintez, 2008. 58 s. ISBN 978-5-86775-651-2.
6. Loginova E. A. Narushenija pis'ma: osobennosti ih projavlenija i korrekcii u mladshih shkol'nikov s zaderzhkoj psihicheskogo razvitija / pod red. L. S. Volkovoj. SPb.: Detstvo-Press, 2004. 208 s.
7. Medvedeva E. Ju., Ol'hina E. A. Nejropsihologicheskie metody profilaktiki specificheskikh narushenij pis'ma // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2021. №71-1. S. 261-265.
8. Mikadze Ju. V. Nejropsihologicheskaja diagnostika sposobnosti k obucheniju // Vestnik Moskovskogo universiteta. 1996. №2. S. 46-50.
9. Repina Z. A. Nejropsihologicheskoe izuchenie detej s tzzhelymi defektami rechi. Ekaterinburg: Ural'skij gos. ped. un-t, 2008. 139 s. ISBN 978-5-901487-49-5.

-
10. Rjabova O. V. Logopedicheskaja diagnostika disgrafii v svete trebovanij FGOS // Special'noe obrazovanie. 2014. №10. S. 173-176.
 11. Rjabova O. V. Formirovanie kljuchevyh kompetencij mladshih shkol'nikov kak sredstvo korrekcii disgrafii // Vestnik LGU im. A. S. Pushkina. 2013. №4. S. 96-105.
 12. Statistika narushenij pis'ma u mladshih shkol'nikov // Gazeta central'nogo administrativnogo okruga Moskvy Moskva-centr. URL: <https://caoinform.moscow/deputat-mgd-margarita-ruseczkaya-massovyj-logopedicheskij-skrining-nachat-v-stolicze-v-pilotnom-rezhime/> (data obrashhenija: 05.08.2025).

Поступила в редакцию: 22.08.2025.

Принята в печать: 18.09.2025.